

Binnengekomen boeken

Uitstel van winstneming. Een inventarisatie van de marges van het fiscale jaarwinstbegrip. Drs. H. J. Meijer, met een voorwoord van Prof. Mr. A. Nooteboom
Uitgeverij Maklu B.V. te Apeldoorn
Prijs f 49,50

Sterfhuiscconstructies
Kluwer bedrijfswijzers nr 10
Drs. J. Th. Woelders en Mr. A. J. Woelders
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 30,-

Kluwer BTW-gids 1987
Mr. D. B. Bijl en Mr. G. D. van Norden
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 34,90

Management bij de overheid
Redactie: Mr. H. Buurma, Prof. Drs. J. B. M. Edelman Bos en Drs. J. J. Swanink
Uitgave: Nederlands Studie Centrum te Vlaardingen
Prijs f 59,50

Strategische Marketing. Analyse, planning & praktijk
Dr. Bronislaw Verhage
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 62,50

Handboek voor strategisch innoveren onder redactie van A. J. Cozijnsen en W. J. Vrakking
Uitgeverij Kluwer Bedrijfswetenschappelijke Uitgaven
Prijs f 125,-

Economie als spel. Opstellen over economische methodologie
W. Driehuis en R. A. de Klerk
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 39,50

Beleggen in Effecten
L. Piller
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Markaboek, prijs f 29,90

Beleggen in Opties
A. L. Hiele
Uitgeverij Het Spectrum B.V. te Utrecht
Markaboek, prijs f 29,90

Opties
Drs. R. E. J. Boddé
Veen, uitgevers - Utrecht/Antwerpen

Beleggen 1987
Simon A. Cohen
Veen, uitgevers - Utrecht/Antwerpen
Prijs f 17,90

De juridische organisatie van de onderneming (2e druk)
FED's Fiscale Studieresie nr 21
Mr. C. A. Boukema en Mr. A. F. M. Dorrestein
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 40,-